

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алимарданова Ирода Вохид кизи ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АСАРЛАРДАН ЭРКИН ФОЙДАЛАНИШ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	5
2. Мирзаева Мухайё Дилшод кизи ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫЗОВЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ.....	13
3. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна ЗАМОНАВИЙ МЕХНАТ МУНОСАБАТЛАРИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИНГ МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ: ҲУҚУҚИЙ ЁНДАШУВ.....	21
4. Ахмедов Дилшод Бахрамович МАЪМУРИЙ СУДГА ТААЛЛУҚЛИЛИК ИНСТИТУТИ ПРИНЦИПЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ.....	34
5. Ермашев Женгис Маратович АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИДА БОЖХОНА СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	46
6. Камалова Дилдора Гайратовна, Турсунмуродов Комрон Тургун угли СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО (БЫТОВОГО) НАСИЛИЯ И ОСКОРБЛЕНИЯ.....	55
7. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХАВФ ОСТИДА ҚОЛДИРИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	70
8. Қўчқаров Зафаржон Қаюмжон ўғли ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДА НАЗОРАТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА КОРРУПЦИЯВИЙ ХАВФ-ХАТАРЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ОМИЛЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	79
9. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	87
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	95
11. Зулфукоров Абдувахоб Абдумалик ўғли КРИМИНАЛИСТИКА ВА СУД ЭКСПЕРТЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ НАЗАРИЯСИ АТАМАЛАР ТИЗИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	103
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР УГРОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	110

12.00.01-ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Алимарданова Ирода Воҳид қизи,
 Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
 Судьялар олий мактаби докторанти
 E-mail: alimardanovairoda@mail.ru

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АСАРЛАРДАН ЭРКИН ФойДАЛАНИШ
 ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ**

For citation: Alimardanova Iroda Vohid qizi. THE CONCEPT AND LEGAL NATURE OF THE FREE USE OF WORKS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 9, pp. 5-12

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13884176>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада асарлардан эркин фойдаланишнинг муаллифлик ҳуқуқи тизимидаги аҳамияти ва ўрни ҳақида, қолаверса муаллифлик ҳуқуқида мулкӣ ҳуқуқларни чеклаш ижтимоӣ фойдали мақсадга эга бўлиб, улар нотижорат мақсадларда ахборот, маданий объектлар ва таълимга рағбатлантиришни таъминлаш орқали жамият ривожига ҳисса қўшиши мумкинлиги ҳақида турли олимлар фикр мулоҳазалари муҳокама қилинади. Қолаверса, бу мақсадга эришиш йўлида миллий қонунчилигимизда киритилиши керак бўлган ўзгаришлар келтириб ўтилади.

Калит сўзлар: асарлардан эркин фойдаланиш, муаллифлик ҳуқуқини чеклаш турлари, мутлак ҳуқуқ, интеллектуал фаолияти натижалари, асарга нисбатан муаллиф монополияси.

Алимарданова Ирода Воҳид қизи,
 Докторант Высшей школы судей при
 Высшем судебном советом Республики Узбекистан
 E-mail: alimardanovairoda@mail.ru

**ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СВОБОДНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ПРОИЗВЕДЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН**

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматриваются важность и роль свободного использования произведений в системе авторского права, а также тот факт, что ограничения прав собственности в авторском праве имеют общественно полезную цель, которая может способствовать развитию общества, предоставляя стимулы для использования информации, объектов культуры и образования в

некоммерческих целях. Далее, на пути к достижению этой цели, будут внесены изменения, которые должны быть закреплены в наше национальное законодательство.

Ключевые слова: свободное использование произведений, виды ограничения авторского права, абсолютное право, результаты интеллектуальной деятельности, монополия автора на произведение.

Alimardanova Iroda Vohid qizi,
 Doctoral student of the Higher School of Judges at
 The Supreme Judicial Council of the Republic of Uzbekistan
 E-mail: alimardanovairoda@mail.ru

THE CONCEPT AND LEGAL NATURE OF THE FREE USE OF WORKS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article discusses the importance and role of the free use of works in the copyright system, as well as the fact that restrictions on property rights in copyright have a socially useful purpose, which can contribute to the development of society by providing incentives for information, cultural objects and education for non-profit purposes. Further, on the way to achieving this goal, changes will be made that should be introduced in our national legislation.

Keywords: free use of works, types of copyright limitation, absolute law, results of intellectual activity, author's monopoly on the work.

Асарлардан эркин фойдаланишни ҳуқуқий ҳодиса сифатида таҳлил қилиш учун муаллифлик ҳуқуқи тизимида асарлардан эркин фойдаланиш тушунчасини аниқлаш, унинг фуқаровий-ҳуқуқий восита сифатида шаклланиш хусусиятларини таҳлил қилиш ва таъриф бериш лозим. Бугунги кунда қонунчилигимизда фан, адабиёт ва санъат асарларининг яратувчилари, яъни ижодкорларнинг манфаатлари ва эҳтиёжларини таъминлаш ва уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга катта эътибор қаратилмоқда. Муаллифлик ҳуқуқи бўйича Рим конвенциясининг 15-моддасига кўра ҳар қандай давлат ичкиқонунчилиги билан қуйидаги чеклашларни (асардан эркин фойдаланишни) жорий этиши мумкин. Жумладан, асардан шахсий мақсадларда, кундалик воқеаларни шарҳлашда парчалар ишлатишда, ўз техника воситалари орқали ўзларининг дастурларини тайёрлашда қисқа муддатга овоз ёзувларидан фойдаланиш ва илмий изланишлар олиб бориш мақсадларида фойдаланишлари мумкин. Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилоти, ЮНЕСКО, Бутунжаҳон меҳнат ташкилоти ушбу конвенциянинг маъмурий вазифасини бажаришда масъул ташкилотлар ҳисобланади.

Миллий қонунчилигимизга назар ташлайдиган бўлсак, янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 21-моддаси 3-бандига кўра – “инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари фақат қонунга мувофиқ ва фақат конституциявий тузумни, аҳолининг соғлиғини, ижтимоий ахлоқни, бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, жамоат хавфсизлигини ҳамда жамоат тартибини таъминлаш мақсадида зарур бўлган доирада чекланиши мумкин”лиги келтириб ўтилган. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 1058-моддасига кўра – “Муаллиф ва бошқа шахсларнинг асардан фойдаланиш борасидаги мутлақ ҳуқуқларини чеклашга ушбу Кодекснинг 1059—1062-моддаларида ёки бошқа қонунларда назарда тутилган ҳоллардагина йўл қўйилади. Мазкур чеклашлар асардан нормал фойдаланилишига ўринсиз зиён етказмаган ва муаллифнинг қонуний манфаатларини асосиз камситмаган тақдирдагина татбиқ этилади.

Ҳуқуқларни чеклаш институтини тармоқлараро институт деб ҳисоблайдиган ва конституциявий, маъмурий, жиноий, фуқаролик, меҳнат ва бошқа ҳуқуқ соҳалари нормаларини ўз ичига олган К.К.Гасановнинг [1] позициясига қўшилмаслик мумкин эмас. Ушбу ғояни ривожлантирар экан, олим ҳокимият ва бўйсунуш муносабатларини тартибга солишини таъкидлайди, шунинг учун у ҳуқуқий тартибга солишнинг бўйсунувчи ёки императив усули билан тавсифланади. Асосий ҳуқуқларни чеклаш уларнинг баъзиларидан

фойдаланишни тўғридан-тўғри тақиқлаш билан ҳам, у ёки бу ҳуқуқни маълум бир ҳуқуқ мазмунидан чиқариб ташлаш, шунингдек, бундай ҳуқуқни амалга оширишнинг махсус тартибини белгилаш орқали амалга оширилади деб ҳисоблайди.

Шу билан бирга, муаллифлик ҳуқуқи чеклови фуқаролик ҳуқуқи чекланишидан фарқ қилади. Бунинг сабаби шундаки, муаллифлик ҳуқуқини чеклаш бошқа шахсларнинг асардан қонунда белгиланган ҳолларда ва чегараларда фойдаланишни тақиқлаш имкониятини чеклашдан иборат. Муаллифлик ҳуқуқида эксклюзив ҳуқуқларни чеклаш ижтимоий фойдали мақсадга эга бўлиб, улар нотижорат мақсадларда ахборот, маданий объектлар ва таълимга рағбатлантиришни таъминлашга қаратилгандир.

Файласуфлар, жумладан субъектив идеализмнинг таниқли намоёндаси И.Кант ижод эркинлиги ва унинг ҳосиласи бўлган муаллифлик ҳуқуқларига муаллифни ёки асар соҳибининг иқтисодий манфаатларини таъминловчи оддий мулк сифатидагина эмас, балки инсон шахсининг ифодаси, мужассами ва давоми сифатида қараганлар. [2] Муаллифлик ҳуқуқи ҳимояси халқаро миқёсда ҳам кенг тартибга солинган. Бирлашган Миллатлар ташкилоти бош Ассамблеяси томонидан 1948-йил 10-декабрда қабул қилинган Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон Декларациясининг 27-моддасида адабий, илмий ёки бадий асарлар натижалари муаллифи бўлган ҳар бир шахс ўзининг моддий ва маънавий манфаатларини ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга эканлиги таъкидлаб ўтилган. [3]

Муаллифлик ҳуқуқи фуқаролик ҳуқуқининг таркибий қисми ҳисобланиб, бевосита фуқаролик-ҳуқуқий нормалар билан тартибга солинади. Хусусан, В.А.Хохловнинг фикрича, «муаллифлик ҳуқуқи ягона фуқаролик ҳуқуқининг бир қисми бўлиб, у асарлардан фойдаланиш ва ҳимоя қилиш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий нормалар йиғиндиси» ҳисобланади.[4] Шунини таъкидлаш керакки, ҳеч қандай ҳуқуқ чексиз эмас, шу жумладан мутлақ ҳуқуқ ҳам. Давлат бир вақтнинг ўзида ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий вазифаларни амалга оширишда фақат алоҳида фуқароларнинг эмас, балки бутун жамиятнинг ҳуқуқларини таъминлаши, ҳимоя қилиши ва кафолатлаши шарт. Мутлақ ҳуқуқларнинг чекланиши, А.В.Туликов таъкидлаганидек, муаллифлик ҳуқуқи эгаларининг розилиги ва рухсатсиз ижодий натижалардан фойдаланиш учун маълум имкониятларга эга бўлишдан иборат бўлган ижобий қонун билан фойдаланувчиларнинг қонуний манфаатларини тан олиш ва расмий белгилаш натижасидир.[5]

Муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган асарлардан таълим ва тадқиқот мақсадларида адолатли ва эркин фойдаланиш концепцияси бутун дунё бўйлаб муаллифлик ҳуқуқи қонунларига киритилган. Бу муаллифлик ҳуқуқи эгаларининг шахсий манфаатлари ва талабалар ва тадқиқотчиларнинг билимларини кенгайтириш учун муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган материаллардан фойдаланишда жамоат манфаатлари ўртасидаги мувозанатга эришиш учун амалга оширилади. Муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган материаллардан таълим мақсадларида адолатли ва эркин фойдаланиш деярли бутун дунёда муаллифлик ҳуқуқи тўғрисидаги қонунлар томонидан рағбатлантирилган ва рухсат этилган бўлса-да, ушбу қонунларда бундай фойдаланиш чегаралари аниқ белгиланмаган.[6] Субъектив ҳуқуқ ҳар доим ўз чегаралари билан чекланган бўлиб, улар шартнома ёки қонун билан ҳуқуқий муносабатларнинг алоҳида иштирокчилари ёки умуман жамият манфаатлари учун чекланиши мумкин. А.И.Абдуллин таъкидлаганидек, бугунги кунда турли давлатлар ҳудудида муаллифлар ва муаллифлик ҳуқуқи эгаларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бирлаштириш ва маданий, илмий ва ахборот алмашинувидаги тўсиқларни бартараф этиш тенденцияси мавжуд. Кўпгина цивилистлар икки гуруҳга бўлинган бўлиб, бир томондан муаллифнинг манфаатлари ҳимоя қилишни талаб қилсалар, иккинчи тарафдан эса аксинча ижтимоий мулкни кўпайтириш ва шу билан бирга асар муаллиф бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга интиладилар. Бошқа томондан, жамият ўз аъзоларининг интеллектуал фаолияти натижалари орқали нафақат ахлоқий томонлама, балки илмий-техник тараққиётни, иқтисодий ривожлантиришни ҳам ўз олдига мақсад қилиб қўйди. Дарҳақиқат, ҳуқуқшунос олим Б.Тошевнинг фикрича, интеллектуал мулк ҳуқуқий жиҳатдан кучли муҳофазага олинса, ихтирочилар ва ижодкорлар яратган объектлардан фойдаланишда

халоллик тамойилининг ўрнини ошириш, қолаверса соҳага инвестициялар жалб қилинса шу орқали иқтисодий таракқий эгитиришга эришиш мумкин.[7]

Мазкур йўналишларда қонундан четга чиқиш ҳолатлари халқаро шартномалар қоидаларида ҳам назарда тутилган. Шундай қилиб, 1789-йилдаги инсон ва фуқаролик ҳуқуқлари Декларациясининг 4-моддасига биноан, табиий ҳуқуқларни чеклаш қонуний белгиланган чегаралар асосида амалга оширилиши мумкинлиги келтириб ўтилган.[8] Интеллектуал мулк ҳуқуқида чекловлар, хусусан, интеллектуал мулк ҳуқуқларининг савдо билан боғлиқ жиҳатлари тўғрисидаги битимнинг 13-моддасида белгиланган: “Аъзо давлатлар асардан одатий фойдаланишга зид бўлмаган ва асоссиз равишда бузилмайдиган айрим махсус ҳолатлардагина муаллифлик ҳуқуқи эгасининг қонуний манфаатлари ва мутлақ ҳуқуқларига нисбатан чекловлар ёки имтиёزلарни камайтиради.[9]

Гибо Люсининг фикрича, муаллифнинг асарга нисбатан монополиясини тан олиш ва асар эгасига тегишли бўлган мутлақ ҳуқуқлардан фойдаланишни таъқиқлаш бу асардан фойдаланмоқчи бўлганларнинг сўз эркинлигини чеклаш ва шунчаки маълумот ва маълумотлардан фойдаланмоқчи бўлганларнинг ушбу маълумотларга бўлган ҳуқуқларини чеклаш билан баровардир дейди. Шунингдек, муаллиф асаридаги ғоялар кўплаб субъектларга муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган асарлардан ўзларининг сўз эркинлиги ва маълумот олиш ҳуқуқини тарғиб қилиш асосида маълум бир тарзда фойдаланишга имкон бериш лозимлигини таъкидлаб ўтади.[10]

Яна бир қизиқарли фикрни Ronan Deazley томонидан билдирилган бўлиб, унинг таъкидлашича, муаллифлик ҳуқуқи чекловлари муаллифлик ҳуқуқи эгасининг иқтисодий манфаатлари ва бошқалар томонидан ижтимоий, маданий, сиёсий ёки иқтисодий жиҳатдан фойдали бўлиши керак бўлган мувозанатни топишга уринишдир.[11] Албатта, жамоатчилик ва муаллифлар (ва бошқа муаллифлик ҳуқуқи эгалари) ўртасида юзага келадиган манфаатларининг мувозанати муаллифлик ҳуқуқи билан тартибга солиниши керак.

А. Drassinower муаллифлик ҳуқуқидаги мувозанат тушунчаси бўйича олиб борган тадқиқотида ушбу мувозанатни "герменевтик қўлланма" деб атади ва шу билан у қонун ижодкорлиги ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш босқичида бошқарилиши керак бўлган ўзига хос кўрсатма сифатида ҳаракат қилишини таъкидлади.[12]

Муаллифлик ҳуқуқи тўғрисидаги қонунда манфаатлар мувозанатини топиш рақобатдош томонларнинг манфаатларини таъминлашнинг энг яхши усулини топиш демакдир. Асардан муаллифнинг исми-шарифини ва олинган манбаини албатта кўрсатган ҳолда ҳамда асардан нормал фойдаланилишига зарар етказмаслик ва муаллифнинг қонуний манфаатларига путур етказмаслик шарт билан қуйидаги тарзда эркин фойдаланишга йўл қўйилади:

- ошқор қилинган асарлардан асл нусхада ва таржимада илмий, тадқиқий, мунозаравий, танқидий ҳамда реклама билан боғлиқ бўлмаган ахборот мақсадларида кўзланган мақсадга мос ҳажмда иқтибос олиш, шу жумладан газета ва журналлардаги мақолалардан парчаларни матбуот шарҳлари шаклида такрорлаш;
- ошқор қилинган асарлардан ёки бундай асарларнинг парчаларидан таълим ва ўқув тусидаги нашрларда, радиоэшитириш ва телекўрсатувларда, овозли ва видео ёзувларда кўзланган мақсадга мос ҳажмда мисоллар тариқасида фойдаланиш;
- кундалик сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва диний масалалар юзасидан газета ва журналларда чоп этилган мақолалар ёки эфирга узатилган ёхуд кабель орқали юборилган шу тусдаги асарларни газеталарда такрорлаш, эфирга узатиш ёки кабель орқали юбориш, шундай фойдаланиш муаллиф томонидан махсус тақиқланган ҳоллар бундан мустасно;
- омма олдида сўзланган сиёсий нутқлар, мурожаатлар, маърузалар ва шунга ўхшаш асарларни кўзланган мақсадга мос ҳажмда газеталарда такрорлаш, эфирга узатиш ёки кабель орқали юбориш. Бунда ана шундай асарларни тўпламларда чоп этиш ҳуқуқи муаллифда сақланиб қолади;
- кундалик воқеалар жараёнида кўриш ёки эшитиш мумкин бўлган асарларни ана шундай воқеаларнинг шарҳларида фотография ёки кинематография воситалари ёрдамида

эфирга узатиш ёки кабель орқали юбориш йўли билан ахборот мақсадига мос ҳажмда такрорлаш ёки барчанинг эътибори учун юбориш. Бунда ана шундай асарларни тўпламларда чоп этиш ҳуқуқи муаллифда сақланиб қолади;

- даромад олишни кўзламаган ҳолда кўзи ожизлар учун қабарик нуқтали ҳарфлар ёки бошқа усуллар билан чоп этилган асарларни такрорлаш, ана шундай такрорлаш усуллари учун махсус яратилган асарлар бундан мустасно.[13]

Шу сабабли, асарлардан эркин фойдаланиш имкониятини таъминлашда муаллифлик ҳуқуқининг асосий вазифаси муаллифлик ҳуқуқи эгалари ва фойдаланувчилар манфаатларининг адолатли мувозанатига эришишдир. Илмий тадқиқотнинг бир қисми сифатида биз баъзи тушунчаларни аниқлашни таклиф қиламиз. Яъни фуқаролик кодекси ва “Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар тўғрисида”ги қонунга “асарлардан эркин фойдаланувчилар” тушунчасини алоҳида модда қилиб киритишни тавсия қиламиз. Ушбу моддада кўзда тутилган субъектлар рўйхатида назарда тутилган шахсларга муаллифлик ҳуқуқи эгаларининг рухсатсиз фан, адабиёт ва санъат асарларидан эркин фойдаланиш имконияти берилишини таклиф қиламиз.

Бу фойдаланувчиларга қуйидагилар киради:

- муаллиф ва бошқа муаллифлик ҳуқуқи эгаларининг розилигисиз асарлардан фойдаланишга қизиққан жамиятнинг алоҳида субъектлари сифатида жамият ёки “истеъмолчилар”;

- кутубхоналар, архивлар ва музейлар;

- Давлат (Қонунчилик ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан тақдим этилган), унинг ваколатида турли ҳуқуқий воситалар ёрдамида ушбу шахслар гуруҳлари манфаатлари мувозанатини сақлаш мақсадида. Р. И. Ситдиқов таъкидлаганидек, асарларнинг муаллифлик ҳуқуқи эгалари ва фойдаланувчиларнинг эҳтиёжлари турлича бўлганлиги сабабли, интеллектуал фаолият натижаларини ҳуқуқий ҳимоя қилиш соҳасида доимий манфаатлар тўқнашуви мавжуд. Шунингдек, асарлардан эркин фойдаланиш институтининг асосий вазифаси ушбу манфаатларнинг муаллифлар ва бошқа муаллифлик ҳуқуқи эгаларининг монополиясини чеклаш ва фан, адабиёт, санъат асарларидан чексиз кўп инсонларга фойдаланиш имкониятини бериш билан оқилона уйғунлашувидан иборатдир.[14] Асарлардан эркин фойдаланиш масаласини батафсил ўрганиш ва амалдаги қонунчиликни баҳолаш учун ушбу муассасанинг шаклланиш тарихига юзланиш лозим. Шунини таъкидлаш керакки, биринчи норматив ҳужжатлар пайдо бўлишидан олдин, муаллифлик ҳуқуқларининг қонунчилиги етарлича ривожланмаганлиги сабабли, барча фан, адабиёт ва санъат асарлари эркин муомалада бўлган.

Ғарб мамлакатлари қонунчилигида эса асосан иккита ёндашув ажралиб турарди: континентал (ривожланиш муаллифларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш йўналишида содир бўлди) ва Англия-Америка (ноширларнинг иқтисодий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш кучайтирилди).[15] Ўзбекистонда муаллифлик ҳуқуқининг шаклланиши асосан континентал ёндашувга тегишли бўлиб, аммо бизнинг давлатимизда муаллифлик ҳуқуқи нормаларининг ривожланиш тарихи бошқа мамлакатлар тарихидан, биринчи навбатда, ижтимоий ва сиёсий тузилишнинг ўзига хос хусусиятлари, тарихий ривожланиш ва ушбу нормаларнинг кечикиб пайдо бўлиши билан ғарб мамлакатларидан сезиларли даражада фарқ қилади. XX асрнинг 30-йилларида СССРда ижодий уюшмалар вужудга кела бошлади, уларда ҳар бири ўз муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш билан шуғулланадиган бўлимлар ташкил этилди. СССРнинг 1961 йил 8 декабрдаги “СССР ва иттифокдош республикалар фуқаролик қонунчилиги асосларини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қонунини СССР ва иттифок республикалари фуқаролик ҳуқуқининг асосларини қабул қилди ва 1962 йил 1 майда кучга кирди. Унинг IV бўлими муаллифлик ҳуқуқига бағишланди. 1992 йил 3 августда СССР ва иттифокдош республикаларининг фуқаролик қонунчилиги асослари қонунига (СССР Олий Кенгаши томонидан 1991 йил 31 майда Н 2211-1-сон билан тасдиқланган) биринчи мартаба турдош ҳуқуқларни муҳофаза қилиш масаласи киритилган. Шу вақтгача турдош ҳуқуқлар қонун билан муҳофаза қилинмаган.[16]

Табиийки, Мустақиллик йиллари Ўзбекистон ҳам интеллектуал мулк тизимини ривожлантириш ва уни ҳимоя қилиш масалаларига жиддий эътибор қаратди. Айни мақсадда 1991 йил декабрида Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилотига аъзо бўлди. Кейинчалик соҳага оид ўндан ортик қонунни қабул қилди. Шу сабабли ҳам, норматив-ҳуқуқий базамизда бу соҳада жуда кўп ўрганилиши керак бўлган масалалар ва муоммолар жуда кўп. Шунини таъкидлаш керакки, Собиқ Иттифоқ даврида муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш тизими инсон ҳуқуқи ва манфаатларидан келиб чиқмас эди. Ўша даврдаги ҳуқуқий тизим фақат давлат манфаати учун хизмат қилар, бунда муаллиф ҳуқуқлари ҳисобга олинмас эди. Айрим ҳолларда марказнинг розилигисиз асарларни таржима қилишга ва фойдаланишга йўл қўйилмасди. Хорижда таржима қилинган ва нашр этилган асарлардан келадиган фойданинг 40-45 фоизи “марказ”да ушлаб қолинарди.[17]

Асарлардан эркин фойдаланиш нормаларини ишлаб чиқишда муҳим қадам 2006 йил 23 мартда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси “Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар тўғрисида”ги қонунининг қабул қилиниши бўлди, бу мустақил Республикадаги муаллифлик ҳуқуқи нормаларини тасдиқловчи биринчи кенг қамровли норматив ҳужжат эди.

Бундан ташқари, ушбу қонунчиликда асарлардан бепул фойдаланиш ҳолатларининг жуда кенг доирасини назарда тутилган бўлиб, ўша даврнинг ижтимоий ва илмий-техник ривожланишига мос келадиган янги қоидалардан иборат эди. Хусусан, 24-моддага кўра муаллиф ва бошқа шахсларнинг асардан фойдаланиш борасидаги мутлақ ҳуқуқларини чеклашга йўл қўйилиши билан бирга, мазкур чеклашлар асардан нормал фойдаланилишига ўринсиз зиён етказмаган ва муаллифнинг қонуний манфаатларини асосиз камситмаган тақдирдагина татбиқ этилиши қоидалари, 26-модда Асардан муаллифнинг исми-шарифини ва олинган манбаини албатта кўрсатган ҳолда, омма олдида сўзланган сиёсий нутқлар, мурожаатлар, маърузалар ва шунга ўхшаш асарларни кўзланган мақсадга мос ҳажмда газеталарда такрорлаш, эфирга узатиш ёки кабель орқали юборишга рухсат берди. Асарлардан бепул фойдаланишнинг бундай ҳолатларининг жорий этилиши илмий тараққиётнинг ривожланиши, камералар, кинематографиянинг пайдо бўлиши ва мусиқий ижоднинг ривожланиши билан ҳам боғлиқ. Фотосуратлар мамлакатимизда узоқ вақт давомида муаллифлик ҳуқуқи объекти сифатида тан олинмаганлиги сабабли, ушбу норматив ҳужжат муаллифнинг розилигисиз ҳар қандай фаолият соҳасида фотосуратларни жойлаштиришни назарда тутган, яъни фотосуратлардан фойдаланишда мутлақ эркинлик ўрнатилган.

Тобора ривожланиб бораётган ахборот технологиялари муаллифлик ҳуқуқи тўғрисидаги қонунга чуқур таъсир кўрсатди ва бугунги алоқа технологиялари мавжуд бўлган бир пайтда ишлаб чиқилган қонунни уларга мослаштириш зарурлигини келтириб чиқарди. Технологик эволюция ушбу янги воситаларнинг ижтимоий танага кириб бориши билан бирга бўлганлигини ҳисобга олсак, қонунни ўзгартириш янада долзарб бўлиб қолди. Ушбу тез суръатларда ривожланиш таъсирида асардан эркин фойдаланиш қоидаларини Берн Конвенциясида уларнинг муайян чегараларини белгилаб берди ва натижада “Уч босқичли синов” (Three step test) - бу интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш бўйича халқаро шартномаларда назарда тутилган асарлардан бепул фойдаланиш шартлари мустақамлаб берилди. БИМТ муаллифлик ҳуқуқи тўғрисидаги шартномасининг 10-моддасида “Ахдлашувчи томонлар ўзларининг миллий қонунчилигида ҳуқуқларни чекловчи ёки истисноларни назарда тутишлари мумкин” каби мисралар киритилди. [18] Аммо бу “истиснолар ва чекловлар” бу асарларнинг нормал эксплуатациясига зарар етказмаслиги керак деган жумлаларга тўхталадиган бўлсак. "Нормал эксплуатацияси"ни қандай тушуниш керак? Унинг чегарасини ким белгилаб беради, қонун чиқарувчи органми ёки бу муоммони судьяларга юклаб қўйиш керакми, Уч босқичли тестни суд томонидан қўллашнинг асосий камчилиги шундаки, у судларга катта масъулият юклайди: улар "истиснолар ва чекловлар"ни синов асосида талқин қилишлари ва ҳар бир ҳолатни текширишлари керак.

Фуқаролик қонунчилигида асарлардан бепул фойдаланишнинг қолган ҳолатлари фан, адабиёт ва санъат асарларидан фойдаланганлик учун ҳақ тўлашни назарда тутмайди. Таъкидлаш жоизки, асарлардан эркин фойдаланишни амалга оширишда ахлоқ нормаларига

риоя қилиш, шунингдек асарлардан виждонан фойдаланиш орқали таъминланиши керак. Фуқаролик кодексининг 9-моддасига кўра Фуқаролик ҳуқуқларини амалга ошириш бошқа шахсларнинг ҳуқуқларини ҳамда қонун билан кўриқланадиган манфаатларини бузмаслиги шарт. Фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари иштирокчиларининг ҳалол, оқилона ва адолат билан ҳаракат қилиши назарда тутилиши ёзилган. Аммо модданинг ўзида ҳам ёки Фуқаролик кодексига берилган шарҳларда ҳам ҳуқуқлардан оқилона ва ҳалол фойдаланиш нисбати ва даражаларини англаш қийин, бу масалага ойдинлик киритиш учун яна сахнага судьяларимиз чиқишади, аммо уларга асарлардан эркин ва ҳалол фойдаланувчининг суд мажлисида келтирган асосларини ўзининг касбий тажрибасига асосан ҳал қилиши жуда мураккаб эканлигини яна бир бор такрорлаб ўтамыз.

Шундай қилиб, асарлардан бепул фойдаланиш учинчи шахсларнинг муаллифлар ва бошқа муаллифлик ҳуқуқи эгаларининг рухсатисиз фан, адабиёт ва санъат асарларидан фойдаланиш имкониятидир. Ушбу ҳуқуқларни қўллашнинг ўзига хос шартларига қараб, ушбу стандартлар ҳақ тўланадиган ва ҳақ тўламаган ҳолда бепул фойдаланишга бўлинади. Ўз навбатида, иккинчиси ҳимояланмаган етим асарлардан мутлақо бепул фойдаланиш ва асарлардан нисбатан бепул фойдаланишга бўлинади. Ҳимояланмаган асарлардан мутлақо бепул фойдаланишга фақат қонунни тўғридан-тўғри кўрсатганлиги сабабли муаллифлик ҳуқуқи объекти бўлмаган ва муаллифлик ҳуқуқи объектини ҳимоя қилиш шартларига жавоб бермайдиган интеллектуал фаолият натижаларига нисбатан йўл қўйилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Гасанов К.К., Стремоухов А.В. Абсолютные права человека и ограничения прав // Правоведение. 2004. № 1. С. 164-173. (Hasanov K.K., Stremoukhov A.V. Absolute human rights and restrictions of rights // Pravovedenie. 2004. No. 1. pp. 164-173.)
2. “Амалий ақлнинг танқиди” Иммануел Кант асари. (“Practical intellectual criticism” by Immanuel Kant.)
3. Бирлашган Миллатлар ташкилоти бош Ассамблеяси томонидан 1948-йил 10-декабрда қабул қилинган инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон Декларациясининг 27-моддаси. (Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights adopted by the General Assembly of the United Nations on December 10, 1948)
4. Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика.-М.: 2008.С.6. (Khokhlov V.A. Copyright: legislation, theory, practice. - M.: 2008. -p.6.)
5. Туликов А.В. Подходы к формированию ограничений авторских и смежных прав в российском и зарубежном законодательстве в цифровую эпоху // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2011. № 7. С. 19. (Tulikov A.V. Approaches to the formation of restrictions on copyright and related rights in Russian and foreign legislation in the digital age // Property relations in the Russian Federation. 2011. No. 7. p. 19.)
6. Muhammad Masum Billah, City of Toronto – “Fair or Free Use of Copyrighted Materials in Education and Research and the Limit of Such Use”, March 2018
7. [http://hudud24.uz/intellektual-mulk-kodeksini qabul qilish fursati keldi.](http://hudud24.uz/intellektual-mulk-kodeksini-qabul-qilish-fursati-keldi)
8. Декларация прав человека и гражданина 1789 года Declaration of the right of the citizen in 1789. URL: <http://www//larevolution.ru/declaration.html>
9. Интеллектуал мулк ҳуқуқларининг савдо билан боғлиқ жиҳатлари тўғрисидаги битим (6-декабрь, 2005 йил таҳрири) (Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights (December 6, 2005 Ed.)
10. Гибо Л. Характер и объём ограничений и исключения из авторского права и смежных прав в свете общих задач передачи знаний: перспективы их адаптации к цифровой среде, Бюллетень ЮНЕСКО по авторскому праву. 2004. № 1. (10. For L. The nature and scope of restrictions and exclusions from copyright and related rights in the light of the common tasks of knowledge transfer: prospects for their adaptation to the digital environment, UNESCO Bulletin on Copyright. 2004. № 1.)

11. Deazley R. Copyright and Digital Cultural Heritage: The Permitted Acts - Exceptions to Copyright.
12. Drassinower A. From Distribution to Dialogue: Remarks on the Concept of Balance in Copyright Law (September 16, 2009) // Journal of Corporation Law. 2009. Vol. 34, Issue 4. P. 993.
13. Ўзбекистон Республикасининг қонуни – “муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар тўғрисида”, Қонунчилик палатаси томонидан 2006 йил 23 мартда қабул қилинган, Сенат томонидан 2006 йил 9 июнда маъқулланган, 26-модда. (The Law of the Republic of Uzbekistan – “on copyright and the law of turdash jurisprudence”, adopted by the Tomsk Chamber of 2006 on March 23, 2006, by the Senate of the Tomsk region on June 9, 2006, article 26.)
14. Ситдикова Р.И. Общественный интерес в авторском праве // Современное право. 2012. № 5. Консультант Плюс: справ.правовая система. (Sitdikova R.I. Public interest in copyright // Modern law. 2012. No. 5. Consultant Plus: help.the legal system.)
15. Липчик Делия. Авторское право и смежные права. М., 2002. С.33. (Liptsik Delia. Copyright and related rights. М., 2002. p. 33.)
16. <http://muzaffar.uz/huquq-olamida/2719-mualliflik-huquqi.html>
17. Тошев Б.Н. «Муаллифлик ҳуқуқи» бўйича маърузалар матни. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Юристлар малакасини ошириш маркази. –Т.: 2012. –Б.2 (Toshev B.N. "Copyright" in the text of the report. Minister of Justice of the Republic of Uzbekistan, lawyer of the malakasin oshirisha Center. –Т.: 2012. –P.2)
18. The WIPO treaties, the TRIPS Agreement and the Directive of 22 May 2001 systematically use both terms. Nonetheless, in our opinion, the term “limitations” seems more appropriate than “exceptions” to describe the legal nature of the uses allowed by the law. Indeed limitations to the exclusive right do not constitute exceptions to a rule, but need to be viewed as techniques by which the law circumscribes the monopoly. However as the term “exception” is more commonly used, we will continue to use it, bearing in mind that in this context the term will be used for descriptive purposes and not for its notional meaning (See on this question C. Geiger, De la nature juridique des limites au droit d’auteur: Propr. intell. 2004, n° 13, p. 887).

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000